

УЎК (УДК, UDC): 798.015.098.

**О ПРИЧИНАХ НЕУДАЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ СБОРНОЙ
КОМАНДЫ УЗБЕКИСТАНА ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ ТОКИО-2020**

*Профессор кафедры теории и методики
международной видов борьбы **Н.А.Тастанов**¹
и.о.доцент кафедры теории и методики
международной видов борьбы, доктор философии
по педагогическим наукам (PhD), **Ш.С.Турсунов**²
старший преподаватель кафедры теории и методики
международной видов борьбы, доктор философии
по педагогическим наукам (PhD), **Дж.Ю.Ташназаров**³
Узбекский государственный университет физической культуры и
спорта.
Ташкентская область, город Чирчик, улица Спортчилар, дом 19.
Контакт с автором: jasurtash@gmail.com*

Аннотация

Показан сравнительный анализ соревновательных результатов борцов до и после пандемии коронавируса. Изучены средние показатели соревновательных поединков, характеризующие специфику спортивного мастерства сборной команды.

Ключевые слова: анализ, показатели, медали, пандемия, тренировочный процесс, результат, тест

Annotatsiya

Koronavirus pandemiyasidan oldingi va keyingi kurashchilarning raqobat natijalarini qiyosiy tahlili ko'rsatilgan. Terma jamoaning sport mahoratining o'ziga xosligini tavsiflovchi musobaqali janglarning o'rtacha ko'rsatkichlari o'rganildi.

Kalit so'zlar: tahlil, ko'rsatkichlar, medallar, pandemiya, o'quv jarayoni, natija, test.

Annotation

Shown is a comparative analysis of the competitive results of wrestlers before and after the coronavirus pandemic. The average indicators of competitive fights, which characterize the specificity of the national team's sportsmanship, have been studied.

Keywords: analysis, indicators, medals, pandemic, training process, result, test.

Введение Изучение олимпийского опыта Узбекистана в международном спортивном движении, а также анализ динамики основных показателей участия представителей нашей страны на Олимпийских играх (ОИ) представляют интерес с точки зрения науки и образовательной практики физкультурно-спортивной сферы посредством расширения эмпирической базы различных спортивных дисциплин.

Необходимость дальнейшего изучения аспектов соревновательной деятельности ведущих узбекских борцов греко-римского стиля в целях повышения эффективности подготовки к крупнейшим международным соревнованиям, включая чемпионаты Мира (ЧМ), чемпионаты Азии (ЧА) и следующие ОИ, и обусловило **актуальность** данного исследования.

Цель исследования: анализ соревновательных результатов крупных международных соревнований сборной команды Узбекистана (мужчины) по греко-римской борьбе, анализ показателей пробы Руфье-Диксона, до и после пандемии.

Объект исследования: сборная команда Узбекистана по греко-римской борьбе

Предмет исследования: анализ соревновательная деятельности (СД) сборной команды Узбекистана по греко-римской борьбе

Задачи исследования:

1. Провести сравнительный анализ СД борцов до и после пандемии коронавируса.
2. Изучить показатели теста Руфье- Диксона у борцов сборной команды до и после вынужденного перерыва в спортивной подготовке.
3. Сделать выводы и дать практические рекомендации по результатам проведенного анализа, для спортсменов и тренерского состава сборной команды.

Методы исследования: анализ, сравнительный, математической статистики.

Материалы исследования

По результатам анализа соревнований по греко-римской борьбе на ОИ в Рио-де Жанейро (2016), где была завоевана бронзовая медаль Э. Тасмуратовым, были определены стратегические задачи, на предстоящие XVIII-е Азиатские Игры в Джакарте (2018), и ОИ в Токио (2020)

Поставленные основные задачи для сборной команды по греко-римской борьбе выглядели следующим образом:

1. Интегральная, планомерная подготовка к ответственным соревнованиям, (ЧМ; ЧА, Азиатские игры в 2018 г.);

2. Интегральная, планомерная подготовка ЧМ 2019 г. в Нурсултане (Казахстан) и завоевать максимальное количество лицензии к ОИ-2020;

3. В случае низкого показателя результатов ЧМ 2019 г. в Нурсултане, завоевать лицензии в предстоящих лицензионных турнирах;

4. Завоевать максимальное количество медалей на ОИ в Токио (2020).

Для решения, поставленных задач, была сформирована комплексная научная группа (КНГ), укомплектованная специалистами Узбекского государственного университета физической культуры и спорта, в состав которой входили и авторы данного исследования. КНГ проводила научно-методическое обеспечение спортивной подготовки спортсменов команды, согласно современных требований мировой практики.

В исследовании показателей соревновательной деятельности борцов была использована определённая методика анализа соревновательной деятельности борцов. Данная методика, позволяет определить 20 параметров по показателям технико-тактических действий (ТТД) борцов, вариативность которых влияет на показатели спортивного результата.

По итогам работы КНГ сборная команда показала следующие результаты

- XVIII- Азиатские Игры (2018, Джакарта) - золотая и серебряная медали (М. Абдуллаев и Р. Аскалов, соответственно)

- ЧМ (2019, Нурсултан) во всех весовых категориях борцы поднялись выше восьмого места, а в общекомандном первенстве, команда заняла второе место. Призерами стали – А. Варданян (серебро, 70кг – неолимпийский весовая категория), Ж. Бердимуратов (бронза, 77кг). Также были завоеваны две олимпийские лицензии (Ж. Бердимуратов, Э. Тосмуратов).

В сборной команде начиная с 16 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса и распространением вирусного заболевания, учебно-тренировочный процесс был приостановлен, что серьезно повлияло на планомерную спортивную подготовку.

В октябре 2020 года были возобновлён полноценный тренировочный процесс и учебно-тренировочные сборы борцов.

Целью нашего исследования был заявлен сравнительный анализ СД сборной команды, до и после пандемии. Также были исследованы показатели пробы Руфье-Диксона (оценка работоспособности сердца при физической нагрузке). Мы проанализировали эти показатели после вынужденного перерыва в учебно-тренировочном и соревновательном процессах. Полученные данные представлены в таблицах № 1; 2.

(табл.№2)

Показатели теста «Руфье - Диксона» членов сборной команды по греко-римской борьбе до и после пандемии

показатели	до	после
Сред.знач ТРД	4,57	6,70
Станд.отклон ТРД	1,17	1,56

Резюмируя, полученные данные очевидно, отрицательное влияние вынужденного перерыва в спортивной подготовке сборной команды борцов. Как по показателям СД, так и по показателям ортостатических данных, где мы видим ощутимое ухудшение результатов. [7,9]

Стоит отметить, что после совместной работы сборной команды и КНГ, наметились положительные сдвиги. Так, в мае 2021 года Варшаве (Польша) в рамках контрольных соревнований сборная команда приняла участие в рейтинговом международном турнире, где в общекомандном зачете, заняла первое место. Но в этих соревнованиях не участвовали основные конкуренты на олимпийские медали, и не удалось разведать технико-тактических возможностей данных соперников.

Но к сожалению, участие сборной команды в ОИ (Токио) оказалось не удачным.

1. Э.Тасмуратов в весовой категории до 60 кг, первую схватку провел с борцом из Украины Л. Темировым, и потерпел поражение со счетом 0:5. Оказалось, что Э. Тасмуратов боролся с очень тяжелой травмой коленного сустава правой ноги. А также к этому сопутствовала критическая сгонка веса (8кг). Итог – 14-место.

2. Ж. Бердимуратов в весовой категории до 77 кг, первую схватку провел с борцом из Армении К. Чалаяном, и тоже потерпел поражение со счетом 0:5. Итог – 14-место.

3. Р. Ассакалов в весовой категории до 87 кг, первую схватку провел с борцом из Грузии Л. Гобадзе, где выиграл со счетом 6:5. Во второй схватке с хорватским борцом И. Хуклеком, потерпел поражение со счетом 1:4. Итог – 8-место.

4. М. Абдуллаев в весовой категории до 130 кг, первую схватку провел с борцом из Эстонии А. Вититиным, выиграл со счетом 8:0. Во второй схватке с чилийским спортсменом Я. Акоста, потерпел поражение со счетом 0:2. Итог – 7-место.

Выводы и практические рекомендации

1. В процессе подготовки сборной команды по греко-римской борьбе были допущены некоторые организационные недочёты. В частности, требовалось во время пандемии, прежде чем распускать членов сборной команды, провести тестирование на наличие коронавируса, в случае отрицательного результата на вирус, необходимо было собрать этих спортсменов на тренировочной базе, и продолжать тренировочный процесс в условиях карантина.

2. Несвоевременное лечение травмы Э. Тасмуратова привело к поражению на ОИ. Очевидна, необходимость своевременного диагностирования и лечения различных травм членов сборной команды. Также необходимо учитывать возможности резерва перспективных борцов, в таких обстоятельствах.

3. С учетом эволюции в правилах соревнований в организации учебно-тренировочного процесса требуется изменения, а также необходима коррекция планирования (перспективный, текущий, оперативный план), назревает пересмотр типовой программы многолетней подготовки по виду спорта.

4. До следующей Олимпиады осталось уже менее трех лет, никто из спортсменов не хочет проигрывать, на ковер выходят только выигрывать, поэтому необходимо создавать условия не только для тренировочного процесса, но и условия для нормальной жизни спортсменов и тренеров, нужны простые человеческие отношения (на примере Китая). Грубые отношения усугубляют психологическую подготовку, психологический климат в коллективе, в свою очередь психологическая перегрузка негативно влияет на функциональные возможности спортсмена и прочие важные факторы.

Использованная литература:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 3 июндаги ПҚ-3031-сонли “Жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.
2. Tastanov N.A. – “Yunon-rim kurashi nazariyasi va uslubiyati” O‘quv qo‘llanma. T. 2015. 250 b.
3. Tastanov N.A. – “Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati” Darslik. T. 2017. 480 b.
4. Tastanov N.A., Tursunov Sh.S., Abdullayev Sh.A., Adilov S.Q. – “Sport pedagogik maxoratini oshirish (erkin va yunon-rim kurashi bo‘yicha)” O‘quv qo‘llanma. T., 2018. 220 b.

5. Tursunov Sh.S. – “Yunon-rim kurashi nazariyasi va uslubiyati” O‘quv qo‘llanma. T., 2018. 212 b.
6. Tursunov Sh.S. – “Yunon-rim kurashi bo‘yicha mashg‘ulot asoslari” O‘quv qo‘llanma. T., 2018. 218 b.
7. Tashnazarov D.Yu. - Sport pedagogik maxoratini oshirish (yunon-rim kurashi bo‘yicha 1-jild). O‘quv qo‘llanma. Toshkent. 2019. 210 b.
8. Tashnazarov D.Yu. - Sport pedagogik maxoratini oshirish (yunon-rim kurashi bo‘yicha 2-jild). O‘quv qo‘llanma. Toshkent. 2019. 215 b.
9. Ш.С.Турсунов., Д.Ю.Ташназаров., А.И.Абдуллаев., Д.Б.Бўрибоев., М.М.Абдазимов “Теория и методика видов борьбы” Учебное пособия для 2 курса., Чирчик 2020. 228 b.
10. Ш.С.Турсунов., Д.Ю.Ташназаров., М.А.Урдабаев., Н.Ф.Мустафаев “Теория и методика видов борьбы” Учебное пособия для 3 курса., Чирчик 2020. 210 b.
11. Ташназаров Д. Ю. ЭРКИН КУРАШЧИ ҚИЗЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Фан-Спортга. – 2019. – №. 4. – С. 56-60.
12. Yuldashevich T. J. THE ROLE OF MODERN DEVELOPMENT IN TECHNICAL PREPARATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 11.
13. Xolmatov, Azizjon Ibrohimovich, Djasur Yuldashevich Tashnazarov, and Oybek Nuritdinovich Kurganov. "YUNON-RIM KURASHCHILARIGA TEXNIK USULLARNI O ‘RGATISHDA MODELLASHTIRISH USULINING SAMARADORLIGI." *Academic research in educational sciences* 2.4 (2021): 1708-1716.
14. Yuldashevich T. J. Application Of The" Crossfit" System in Sports Training of Highly Qualified Greco-Roman Style Wrestlers //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 4. – С. 68-70.
15. Yuldashevich T. J. Application Of the Means of Hatha Yoga as An Unconventional Pedagogical Technology In The Organization of Physical Education at The University //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 4. – С. 63-67.
16. Юлдашевич Т.Ю. Methodological Features of The Application of Unconventional Means of General Physical Training in The Teaching and Training Process of Young Greco-Risk Style Wrestlers // Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 4. – С. 58-62.